

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20314070>

KOMPLEKS SONNING GEOMETRIK TASVIRI VA UNING TRIGONOMETRIK SHAKLI

Sodatova D.T, Xayrullayev D.B.

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kompleks sonlarning geometrik tasviri va ularning trigonometrik shakli batafsil yoritilgan. Kompleks son tushunchasi, uning algebraik ko‘rinishi, kompleks tekislikda ifodalanishi hamda geometrik ma‘nosi izchil tahlil qilingan. Xususan, har bir kompleks sonning nuqta yoki radius-vektor sifatida tasvirlanishi, uning moduli va argumenti orqali aniqlanishi nazariy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, kompleks sonlarni algebraik shakldan trigonometrik shaklga o‘tkazish qoidalari, ya‘ni $z = a + bi$ ko‘rinishidan $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ shakliga o‘tish jarayoni bosqichma-bosqich tushuntirilgan. Trigonometrik shaklning afzalliklari, ayniqsa kompleks sonlar ustida ko‘paytirish, bo‘lish va darajaga ko‘tarish amallarini soddalashtirishdagi roli ko‘rsatib berilgan. Bundan tashqari, Muavr formulasi va uning kompleks sonlar nazariyasidagi o‘rni hamda amaliy qo‘llanilishi keng yoritilgan. Kompleks sonlarning geometrik talqini yordamida ularning xossalari vizual tushunish va murakkab algebraik amallarni soddaroq shaklda bajarish imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlari: Kompleks sonlar, Kompleks tekislik, Trigonometrik shakl, Modul va argument Muavr formulas.

Kompleks sonlar va ular ustida amallar

Kompleks son deb $a + bi$ ifodaga aytiladi, bu yerda a va b haqiqiy sonlar i – mavhum birlik bo‘lib, u $i = \sqrt{-1}$ yoki $i^2 = -1$ tengliklar bilan aniqlanadi; a – kompleks sonning haqiqiy qismi, bi – mavhum qismi deyiladi. Faqat mavhum qismining ishorasi bilan farq qiladigan ikki kompleks son: $a + bi$ va $a - bi$ o‘zaro qo‘shma deyiladi. Ko‘pincha $a + bi$ kompleks son bitta α harfi bilan belgilanadi: $\alpha = a + bi$. $a + bi$ kompleks sonning haqiqiy qismi $a = \operatorname{Re} \alpha$ bilan, mavhum qismining keffitsienti $b = \operatorname{Im} \alpha$ bilan belgilaydilar. α kompleks sonning $a + bi$ ko‘rinishidagi yozuviga uning algebraik shakli deyiladi.

Agar ikkita $\alpha_1 = a_1 + b_1i$ va $\alpha_2 = a_2 + b_2i$ kompleks sonda $a_1 = a_2$, $b_1 = b_2$ bu ikki son teng deyiladi ($\alpha_1 = \alpha_2$). Agar $\alpha = a + bi$ kompleks sonda $a = 0$, $b = 0$ bo'lsa, bu kompleks son 0 ga ($\alpha = 0$) teng bo'ladi. Agar $\alpha = a + bi$ kompleks sonda $b = 0$ bo'lsa, haqiqiy son hosil bo'ladi; agar $a = 0$ bo'lsa, $0 + bi = bi$ sof mavhum son deyiladi.

Algebraik ko'rinishdagi kompleks sonlar ustida to'rt amal.

Kompleks sonlar ustidagi amallar ko'phadlar ustidagi amallarni bajarish qoidalari bo'yicha o'tkaziladi, bunda i^2 har safar -1 ga almashtiriladi.

1. Qo'shish amali. $\alpha_1 = a_1 + b_1i$ va $\alpha_2 = a_2 + b_2i$ kompleks sonlarning yig'indisi deb haqiqiy qismi qo'shiluvchi kompleks sonlar haqiqiy qismlarining yig'indisiga, mavhum qismi ularning mavhum qismlarining yig'indisiga teng bo'lgan α kompleks songa aytiladi va u quyidagicha yoziladi:

$$\alpha = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$$

$$\text{Misol: } (5 - 3i) + (3 + 3i) = (5 + 3) + (3 - 3)i = 8$$

$$(2 + 5i) + (-2 + 5i) = (2 - 2) + (5 + 5)i = 10i$$

2. Ayirish amali. $\alpha_1 = a_1 + b_1i$ kompleks sondan $\alpha_2 = a_2 + b_2i$ kompleks sonning ayirmasi deb α_1 va α_2 ga qarama-qarshi bo'lgan $-\alpha_2$ sonlarning yig'indisidan iborat bo'lgan kompleks songa aytiladi:

$$\alpha = \alpha_1 + (-\alpha_2) = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2)i$$

$$\text{Misol: } (10 + 2i) - (3 - 4i) = (10 - 3) - (2 + 4)i = 7 + 6i$$

$$(4 + 5i) - (3 + 5i) = (4 - 3) - (5 - 5)i = 1$$

3. Ko'paytirish amali. $\alpha_1 = a_1 + b_1i$ va $\alpha_2 = a_2 + b_2i$ kompleks sonlarning ko'paytmasi deb

$$\alpha = \alpha_1 \times \alpha_2 = (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)i$$

kompleks songa aytiladi. Kompleks sonlarni ko'paytirganda $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, $i^4 = i^2 \times i^2 = 1$, $i^5 = i$ va hokazo, umuman k butun bo'lganda $i^{4k} = 1$, $i^{4k+1} = i$, $i^{4k+2} = -1$, $i^{4k+3} = -i$ ekanligini e'tiboga olish kerak.

$$\text{Misol: } (5 + 2i)(3 - 4i) = 23 - 14i$$

$$(2 + i)(2 - i) = 4 + 1 = 5$$

4. Bo'lish amali. $\alpha_1 = a_1 + b_1i$ kompleks sonning $\alpha_2 = a_2 + b_2i$ kompleks songa bo'linmasi deb $\alpha_1 = \alpha \times \alpha_2$ tenglikni qanoatlantiradigan α kompleks songa aytiladi va u quyidagi formula bilan topiladi:

$$\alpha = \frac{\alpha_1}{\alpha_2} = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} - \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} \cdot i$$

Misol: $\frac{2+3i}{2+i} = \frac{(2+3i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{7+4i}{5} = \frac{7}{5} + \frac{4}{5}i$

O‘rin almashtirish, gruppalash qonuni kompleks sonlarda ham to‘g‘ri:

$$(a+bi)+(c+di)=(c+di)+(a+bi)$$

$$(a+bi) \cdot (c+di) = (c+di) \cdot (a+bi)$$

$$(a+bi)+(c+di)+(e+fi) = (a+bi)+[(c+di)+(e+fi)]$$

Kompleks sonning geometrik tasviri va uning trigonometrik shakli

Har qanday kompleks son $a+bi$ ni Oxy tekislikda koordinatalari a va b bo‘lgan $z(a;b)$ nuqta shaklida tasvirlash mumkin va, aksincha Oxy tekislikdagi har qanday $z(a;b)$ nuqtani $a+bi$ kompleks sonning geometrik obrazi deb qarash mumkin. Kompleks sonlarni tekislikda tasvirlaganda Oy o‘q mavhum, Ox o‘q esa

haqiqiy o‘q deb olinadi. Koordinatalar boshini qutb, Ox o‘qining musbat yo‘nalishini qutb o‘qi deb olib, $z(a;b)$ nuqtaning qutb koordinatalarini φ va $r(r \geq 0)$ bilan belgilaymiz, u holda

$$a+bi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

formulaga ega bo‘lamiz, bunda $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\varphi = \arctg \frac{b}{a}$. bo‘lib, r ga $a+bi$

kompleks sonning moduli, φ ga esa kompleks sonning argumenti deyiladi,

$r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ ga $a+bi$ sonning trigonometrik shakli deyiladi. Burchak

$$\varphi = \left\{ \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right\} \text{ shartlardan topiladi. Odatda burchak}$$

φ ning

$[-2\pi; 0]$ yoki $[0; 2\pi]$ dagi qiymati olinadi.

Misol: Algebraik ko‘rinishdagi kompleks sonni trigonometrik ko‘rinishga o‘tkazish. $\alpha = 1+i$ $r = |1+i| = \sqrt{2}$, $\sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$ $\cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}}$, demak, $\varphi = 45^\circ$.

Trigonometrik ko‘rinishdagi kompleks sonlar ustida amallar bajarish.

Trigonometrik ko‘rinishda berilgan ikki kompleks son ko‘paytmasi shunday kompleks sonki, uning moduli ko‘paytiruvchilar modullarining ko‘paymasiga, argumenti esa ko‘paytiruvchilar argumentlarining yig‘indisiga teng, ya’ni

$$r_1 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) \cdot r_2 (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) = r_1 \cdot r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))$$

Misol:

$$2(\cos 20^\circ + i \sin 20^\circ) \cdot 7(\cos 100^\circ + i \sin 100^\circ) = 14(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ) = -7 + 7\sqrt{3}i$$

$$4\left(\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}\right) \cdot 6\left(\cos \frac{7\pi}{8} + i \sin \frac{7\pi}{8}\right) = 24(\cos \pi + i \sin \pi) = -24$$

2. Trigonometrik ko‘rinishda berilgan ikki kompleks son bo‘linmasining moduli bo‘linuvchi va bo‘luvchi modullarining bo‘linmasiga teng bo‘lib, bo‘linmaning argumenti bo‘linuvchi va bo‘luvchi argumentlarining ayirmasiga teng, ya’ni

$$\frac{r_1 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1)}{r_2 (\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$$

Misol: $\frac{2(\cos 107^\circ + i \sin 107^\circ)}{5(\cos 47^\circ + i \sin 47^\circ)} = \frac{2}{5}(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ) = \frac{1}{5} + \frac{\sqrt{3}}{5}i$

$$\frac{\cos 130^\circ + i \sin 130^\circ}{\cos 40^\circ + i \sin 40^\circ} = (\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ) = i$$

Muavr formulasi. Darajaga oshirish va ildizdan chiqarish.

Kompleks sonning trigonometrik ko‘rinishini n-chi darajaga oshirish uchun moduli n-chi darajaga oshiriladi, argumentiga n soni ko‘paytiriladi. Agar n natural son bo‘lib, $\alpha = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ trigonometrik ko‘rinishdagi son bo‘lsa, u holda

$$\alpha^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

o‘rinli bo‘ladi. Bu formulaga Muavr formulasi deyiladi.

Misol: $\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)^{100} = (\cos 30^\circ - i \sin 30^\circ)^{100} = (\cos(-30^\circ) + i \sin(-30^\circ))^{100} =$

$$= \cos(-3000^\circ) + i \sin(-3000^\circ) = \cos 120^\circ - i \sin 120^\circ = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

Kompleks sonni n -chi ildizdan chiqarish uchun moduli n -chi darajali ildizdan chiqariladi, argumenti esa n soniga bo‘linadi.

$\sqrt[n]{r(\cos \varphi + i \sin \varphi)}$ ildiz quyidagi formula bilan topiladi:

$$\sqrt[n]{r(\cos \varphi + i \sin \varphi)} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right)$$

bunda n – natural son, $k = 0, 1, 2, 3, \dots, n-1$.

Mustaqil ishlash uchun misollar.

$$1. \quad W = \sqrt[3]{-1+i} = \sqrt[3]{\sqrt{2}} \left(\cos \frac{3\pi}{4} + 2\pi k + i \sin \frac{3\pi}{4} + 2\pi k \right)$$

$$2. \quad k=0 \quad W = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{\sqrt[3]{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} i$$

$$3. \quad k=1 \quad W = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{11\pi}{2} + i \sin \frac{11\pi}{2} \right) = -1.08 + 0.3i$$

$$4. \quad k=2 \quad W = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{19\pi}{12} + i \sin \frac{19\pi}{12} \right)$$

XULOSA

Mazkur maqolada kompleks sonlarning geometrik tasviri va trigonometrik shakli har tomonlama tahlil qilindi. Kompleks sonlarning kompleks tekislikda nuqta yoki radius-vektor sifatida ifodalanishi ularning geometrik mazmunini chuqurroq anglash imkonini beradi. Shuningdek, modul va argument tushunchalari kompleks sonlarni tavsiflashda asosiy parametrlar ekanligi asoslab berildi.

Kompleks sonni algebraik ko‘rinishdan trigonometrik shaklga o‘tkazish jarayoni va uning amaliy ahamiyati yoritildi. Ayniqsa, trigonometrik shakl kompleks sonlar ustida amallarni soddalashtirishda muhim vosita ekanligi ko‘rsatildi. Muavr formulasi esa darajaga oshirish va ildiz chiqarish kabi amallarda samarali qo‘llanilishi bilan ajralib turishi ta’kidlandi.

Umuman olganda, kompleks sonlarning geometrik talqini va trigonometrik shakli matematik tahlilni chuqurlashtirishga, nazariy bilimlarni mustahkamlashga hamda talabalarning mantiqiy va fazoviy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. R. Vafoyev “Algebra va analiz asoslari” 27-34 betlar,
2. A. Abduhamidov, H. A. Nasimov “Algebra va matematik analiz asoslari” 33-34
3. A. Abduhamidov, H. A. Nasimov “Algebra va matematik analiz asoslaridan masalalar 14-20 betlar

4. Sh. A. Ayupov, Algebra va sonlar nazariyasi (o'quv qo'llanma), Toshkent – 2019.
5. D. I. Yunusova, Algebra va sonlar nazariyasi, Toshkent – 2009
6. R. N. Nazarov. Algebra va sonlar nazariyasi. I qism, 1993
- R. N. Nazarov. Algebra va sonlar nazariyasi. II qism, 1995